

УДК 37.01

**ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ**

**INNOVATIONS IN EDUCATION IN THE CONDITIONS
OF POST-INDUSTRIAL DEVELOPMENT**

©Глущенко В. В.

*д-р техн. наук, Московский государственный университет
путей сообщения Императора Николая II,
г. Москва, Россия, glu-valery@yandex.ru*

©Glushchenko V.

*Dr. habil.,
Moscow State University of Railway Engineering,
Moscow, Russia, glu-valery@yandex.ru*

©Глущенко И. И.

*д-р экон. наук, Российский государственный социальный
университет,*

г. Москва, Россия, prepodavatel-gii@mail.ru

©Glushchenko I.

*Dr. habil., Russian State Social University,
Moscow, Russia, prepodavatel-gii@mail.ru*

©Козырев В. А.

*д-р техн. наук, Московский государственный университет
путей сообщения*

г. Москва, Россия, miit_menagnt@mail.ru

©Kozyrev V.

*Dr. habil., Moscow State University of Railway Engineering,
Moscow, Russia, miit_menagnt@mail.ru*

Аннотация. Развиваются парадигма и философия инноваций в образовании, исследованы и описаны инновации в образовании, связанные с глобализацией, научно-техническим прогрессом, развитием информационных технологий и влиянием информационных технологий на мышление основной массы студентов, описаны конкретные виды практических инноваций в современном высшем образовании, позволяющие снизить негативное влияние клипового сознания студентов.

Abstract. The paradigm and philosophy of innovations in education develop, the innovations in education connected with globalization, scientific and technical progress, development of information technologies and influence of information technologies on thinking of bulk of students are researched and described the specific types of practical innovations in modern higher education allowing to lower a negative impact of clip consciousness of students are described.

Ключевые слова: образование, инновации, прогресс, наука, качество, работодатель, работник, государство, общества, структура, профессор, студент.

Keywords: education, innovations, progress, science, quality, employer, worker, state, societies, structure, professor, student.

Актуальность статьи определяется тем, что в настоящее время в условиях постиндустриального развития появились новые тренды отечественном образовании.

Образование все больше рассматривается как отрасль геополитической экономики и институт воспитания. Как отрасль геополитической экономики российское образование должно все больше ориентироваться на нужды и интересы отечественной экономики в целях повышения ее глобальной конкурентоспособности и обеспечения геополитических интересов. Как институт воспитания российское образование в рамках концепции единства образовательной и воспитательной деятельности призвано больше уделять внимания патриотическому воспитанию молодежи, социальной ответственности бизнеса и профессиональной деятельности. Кроме того, нужно учитывать, что начала действовать новая редакция Закона «Об образовании» [1], что, несомненно, должно привести к изменению структуры системы образования, новому этапу развития парадигмы образования. При этом нужно учитывать, что в 2016 году органами государственного управления России одновременно решается и задача повышения качества образования.

Целью настоящей статьи является исследование инноваций в образовании определенных современным этапом научно–технического и социально–экономического развития нашей страны, необходимостью дальнейшего повышения качества высшего профессионального образования.

Для достижения поставленной цели решаются задачи:

–исследуется содержание и специфика влияния научно–технического и социально–экономического прогресса на образование;

–исследованы возможные подходы к повышению качества образования в условиях интенсивного развития информационных технологий.

Объект статьи — инновации в современном высшем профессиональном образовании.

Предмет статьи — инновационные приемы повышения качества образования.

По числу занятых и масштабу влияния система образования может рассматриваться как один из ключевых секторов экономики. В 2011 году в сфере российского образования непосредственно было занято 22% населения России. В стране работало 68,6 тыс. образовательных учреждений. При этом только численность преподавательского состава составляла более 1,9 млн. человек. Общая численность учащихся составляла более 26 млн. человек. При этом ежегодный выпуск образовательных учреждений нашей страны был свыше 4,4 млн. человек, а общая численность студентов вузов в России была более 7 млн. человек. Организационную инфраструктуру системы образования в нашей стране в 2011 году составляли 1868 государственных и 1026 негосударственных аккредитованных высших учебных заведений [2].

Эти цифры свидетельствуют о том, что это геополитически значимый сектор национальной экономики.

При этом бизнес сообщество России в СМИ сетует на недостаточно высокие, по их мнению, качество и компетентность рабочей силы.

Естественно, что в такой ситуации такой глобально и общественно значимый сектор экономики как образование не может оставаться в стороне от научно–технического и социально–экономического прогресса, все углубляющегося влияния развития информационных технологий. Развитие инновации в образовании может рассматриваться как инструмент адаптации современного высшего образования к происходящим во его внешней среде изменениям. При этом должно учитываться то, что в национальной системе образования имеют место достаточно противоречивые процессы и изменения отношений между субъектами образовательного процесса.

Одним из ключевых императивных (объективно обязывающих) факторов инноваций в современном высшем образовании следует признать то, что наблюдается снижение уровня подготовки выпускников средних школ. Исследователи отмечают, что к начальным формам научной работы под руководством педагога оказываются готовы всего примерно 30% будущих студентов (старшеклассников). Остальные потенциальные студенты (70%) в лучшем случае могут пересказать информацию, полученную от преподавателя или из учебника. Часто студенты легко заимствуют тексты из Интернета. Однако они оказываются

не способны подвергать их простейшему анализу. При этом тесты психологов показывают резкое снижение мотивации школьников к труду, к соблюдению дисциплины. Одновременно коллективизм вытесняется индивидуализмом [3]. Происходит деформация морали и культуры образования. Например, покупка курсовой работы или диплома студентом уже может не рассматриваться как негативный, осуждаемый коллегами поступок.

Одновременно с этим имеет место ускорение темпов научно–технического прогресса (НТП), развитие экономических, технологических и социальных инноваций. Это требует повышения качества знаний. Важно, что и постоянный, фактически непрерывный характер научно–технического прогресса требуют повышения качества высшего профессионального образования. При этом в самом высшем профессиональном образовании происходит смещение акцентов с усвоения знаний в сторону развития творческих навыков студентов и воспитания.

Одновременно высшее профессиональное образование (далее просто — образование) рассматривается как часть национальной инновационной системы, направленной на повышение экономичности, безопасности, комфортности жизни общества и функционирования государства.

Для того, чтобы выполнять свою функцию по сохранению и передаче следующим поколениям накопленных знаний система образования как социально–экономический институт должна быть достаточно консервативной.

Однако, в 21 веке скорость, происходящих во внешней среде образования изменений такова, что образование должно иметь инновационный механизм своей адаптации к этим изменениям.

Инновациями в образовании будем называть все виды изменений в организации процесса образования в ходе реформ, изменения в подготовке и аттестации профессорско–преподавательского состава и самих студентов, изменения в содержании и методиках обучения и др.

Парадигмой инноваций в образовании предлагается назвать системное объединение философии, идеологии, политики, стратегии и тактики, методологии развития инноваций в национальной системе образования.

Парадигма повышения эффективности инноваций в образовании в рамках системного подхода должна давать ответ на общие вопросы и тенденции развития образования, его интеграции с наукой и практикой, давать ответы на теоретически и практически важные вопросы в рамках своих структурных элементов (философии, идеологии, политики, методологии), а также давать ответ на ряд актуальных вопросов развития инноваций в образовании в интересах роста качества образования в будущем.

Философия повышения эффективности инноваций в образовании должна определить взаимосвязь и соотношение науки, образования, практики в современном процессе высшего профессионального образования. Одновременно в своей функции практической полезности (утилитарной функции) она должна позволять прогнозировать перспективные направления инноваций в образовании в интересах повышения качества и обеспечения нужных темпов НТП и социально–экономического развития нашей страны.

Философия инноваций в образовании может быть определена как наиболее общий взгляд на место, содержание, эффективность таких инноваций в современной системе образования.

Идеология инноваций в образовании может пониматься двояко:

во-первых, как основная идея инноваций в образовании. Сейчас принято считать, что основной идеей инноваций в образовании является повышение качества образования. Проблема такого понимания идеологии инноваций в образовании заключается в многоаспектности понятия «качество образования», неоднозначном его понимании государством, бизнесом, обществом, профессорско–преподавательским составом, студентами, а, в последствии, и выпускниками вузов;

во-вторых, под идеологией инноваций в образовании может пониматься распределение власти в этом инновационном процессе с учетом интересов всех акторов этого сложного процесса. Например, с точки зрения значительной части студентов, понимающих образование как услугу, качественным является образование, позволяющее получить диплом о высшем образовании с минимальными затратами сил. Вряд ли с такой трактовкой качества образования могут согласиться государство и бизнес.

Или с точки зрения абстрактного подхода к оценке качества образования качественным может считаться образование, полученное в вузе с высоким рейтингом. Но практика показывает, что далеко не все выпускники престижных вузов могут проявить себя в ходе практической деятельности, например, в сфере транспорта. В качестве причин этого могут быть названы дифференциация предметного и объектного подходов в образовании в конкретном вузе, совместимость организационной и инновационной культуры и другое.

Например, в научных и опытно–конструкторских организациях, занимающихся поисковыми исследованиями и конструированием новых образцов техники, будут востребованы, прежде всего, творческие способности (интеллектуальный потенциал) выпускника вуза по которым и будет оцениваться качество его образования.

Напротив, в эксплуатирующей организации прежде всего будет востребована сумма знаний и практические навыки эксплуатации полученных студентом в вузе на конкретных образцах эксплуатируемой техники. И именно образование с усвоением суммы знаний будет считаться более качественным.

Философия инноваций в образовании может иметь и институциональную составляющую — должна освещать и вопрос и о том, как изменятся отношения студентов и профессорско–преподавательского состава в процессе обучения и последующей профессиональной жизни студентов.

В структуру исследования агрегированного субъекта формирования философии инноваций в образовании входит и изучение проблем изменения отношений между Минобрнауки, учебно–методическими объединениями (УМО), администрациями вузов, внутри профессорско–преподавательского состава в связи развитием инноваций в образовании и их влиянием на изменение условий и критериев личностной оценки и конкуренции преподавателей, повышением роли методической инновационной, публикационной активности и прочего.

В структуру философии инноваций в образовании нужно включить и философское осмысление того — каким может быть и будет механизм влияния работодателей на инновации в учебных программах и методиках высшего профессионального образования, а также на влияние этих инноваций на качество образования.

Структурным элементом философии инноваций в образовании должен быть и общий взгляд на содержание и роль механизма контроля качества и эффективности инноваций в образовании со стороны администраций вузов, работодателей, студентов, общества в целом.

В частности, активно развивающиеся в образовании России в настоящее время инновационные методики, технологии и системы непрерывного интерактивного дистанционного высшего образования, требуют своего осмысления и оценки эффективности. Поэтому современные инновации в образовании требуют от профессорско–преподавательского состава вузов знания методов оценки эффективности как системы образования в целом, так и понимания эффективности инноваций в образовании. Это требует повышения квалификации законодателей, администраций вузов различного уровня, профессорско–преподавательского состава, в частности, в области анализа эффективности учебного процесса, в том числе через изучение публикаций и участие в общественной дискуссии о характере реформ, инновациях, повышении качества образования в России.

Научную философскую основу для такой творческой работы в сфере инноваций в образовании определяет то, что научную философию инноваций должно отличать следующее. Философия инноваций в образовании является такой же теоретической дисциплиной, как и другие отдельные частные науки. Научная философия инноваций

создается с помощью научных методов. Эта философия считается со спецификой, положениями и выводами частных наук, при этом философия инноваций в образовании должна делать положения частных наук своим исходным пунктом и объектом своего анализа. Научная философия в образовании инноваций может использовать историю науки и философии как материал для теории инновационного научно–философского мышления в образовании. Нужно учитывать, что предмет исследования философии инноваций должен включать не только науку, но и всю культуру инноваций в образовании.

Это определяется тем, что научную философию характеризует осознание человеком основ культуры [4], в данном случае культуры инноваций в образовании.

Поэтому философия инноваций в образовании может рассматриваться как «смысловое ядро» целенаправленного воздействия государства, бизнеса, профессорско–преподавательского сообщества, общества в целом на процесс развития и закрепления в социальной среде и экономике организационной культуры повышения качества образования путем инноваций в этой сфере.

Одним из ключевых принципов развития философии инноваций в образовании предлагается признать принцип нахождения и поддержания в этой философии правового характера инноваций. Соблюдение этого принципа делает целесообразным обратиться к законодательству.

В Законе «Об образовании» ст.2 п.1 дано определение «образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно–нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1].

На этом основании под философией инноваций в образования можно понимать и общий взгляд на изменения в таком образовании структуры, организации, обучения и воспитания, методик, технологий, систем контроля, организационной культуры такого высшего образования, а также их сочетаний в образовании, методы оценки уровня компетентности профессорско–преподавательского состава вузов и специалистов, получивших образование определенного качества.

В законодательном определении в качестве элементов процесса образования рассматриваются воспитание и обучение (Закон «Об образовании» ст. 2 в п. 2): «воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно–нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [1].

В п. 3 статьи 2 Закона об образовании сказано, что обучение — это целенаправленный процесс организации деятельности студентов (обучающихся) по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни [1]. К сожалению, это определение не отражает место в процессе образования администрации вузов и профессорско–преподавательского состава вузов, влияние методических инноваций на качество образования.

Предположительно, более уместным было бы такое определение: «обучение — это организованный и мотивированный государством, бизнесом, администрацией вузов целенаправленный процесс взаимодействия студентов и профессорско–преподавательского состава в интересах овладения студентами (обучающимися) знаний, умений, навыков и компетенцией, приобретения культуры и опыта деятельности, развития способностей, освоению опыта применения знаний на практике и формирования у обучающихся мотивации

к обучению и повышению квалификации в течение всей жизни на уровне не ниже достижений НТП».

В п. 5 ст. 2 этого Закона сказано: «квалификация — уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности» [1].

Необходимо отметить, что такая трактовка понятия «квалификация» не включает овладение крайне важными в условиях НТП навыками по самообучению в целях адаптации к достижениям НТП, самоактуализации и коммерциализации творческих способностей обучающихся.

При этом должно учитываться, что ст. 2 п. 29 Закона [1] сказано: «качество образования» — это комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы».

При такой трактовке качества образования в нем присутствуют несколько составляющих, но способность к инновациям в дальнейшей профессиональной деятельности не получила должного отражения.

Отмечается, что процессом повышения качества образования нужно управлять [5]. Инновации в образовании можно рассматривать как инструменты повышения качества образования.

Инновации в образовании должны быть направлены и на повышение доступности высшего образования. Принципом инклюзивного высшего образования является «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (ст. 2 п. 27 Закона) [1].

Следовательно, философия повышения инклюзивности и качества высшего образования одновременно тесно связана с философией инноваций в образовании. При этом как уже отмечалось, под инновациями в высшем образовании условимся понимать любые изменения в принятых организации, методике, технологии образования и воспитания обучающихся (студентов), а также изменения в методах оценки компетентности, творческих способностей студентов и организационной культуры выпускников вуза, как результата научения студентов в таком образовательном процессе.

Развитие инноваций в образовании может требовать развития культуры и социальной ответственности администраций вузов и профессорско–преподавательского состава. В этой связи возможно изменение акцентов в управлении инновациями и качеством образования и замещение императивного государственного управления процессом инноваций в образовании и повышения качества образования на коллективное регулирование этого процесса с участием общества и профессорско–преподавательского состава. В рамках такой философии качества образования вузы могут рассматриваться как часть научных и/или технологических платформ, важные элементы национальной инновационной системы в экономике и социальной системе. При этом вузовское образование рассматривается как многофункциональный элемент национальной инновационной системы, который участвует во всех этапах функционирования национальной инновационной системы: создания, использования, хранения и передачи знаний и навыков, генерации навыков получения (синтеза) новых знаний. При этом должна возрастать интеграция науки, образования и практики в образовательном процессе и должна учитываться специфика современного этапа научно–технической революции и постиндустриальной глобализации. В свою очередь придание образованию инновационного характера может положительно сказаться на повышении качества образования и увеличении уровня наукоемкости экономики и, что

особенно важно, на повышении социально–экономической эффективности образования, практики, науки.

В связи с этими изменениями важно сформировать некий единый подход (концепцию) к синтезу инноваций в образовании в вузе.

Большое значение для обеспечения образования и постоянного повышения компетентности специалистов в экономике и отдаленных регионах имеет возможность их дистанционного обучения в ведущем вузе.

При этом повышение качества образования в процессе интеграция практики, науки и образования в ходе реализации концепции непрерывного интерактивного дистанционного высшего образования может оказаться очень значимой для выхода страны и отдельных экономических субъектов на инновационный путь развития, сокращения расходов на внедрение передовых технологий и др.

Потребность в дальнейшем развитии философии инноваций в высшем образовании определяется рядом факторов:

–большим разрывом в уровне доступности высшего образования в связи с большими расстояниями (географической разобщенностью) между сложившимися в прошлые годы центрами науки и образования и местами, где в большей степени требуется квалифицированная рабочая сила и менеджеры;

–изменением содержания инноваций и качества образования в сторону повышения значимости получения творческих навыков для адаптации к ускорению темпов НТП в экономике и социальной сфере (известно, что в настоящее время каждые 5 лет темпы НТП ускоряются вдвое);

–возрастающая дифференциация регионов и различных слоев населения по доходам и, как следствие, недоступность платных форм качественного высшего образования для значительной части населения;

–интенсивное развитие систем связи и информационных технологий, которое с одной стороны облегчает доступ к уже накопленному массиву знаний, а с другой стороны развивает клиповое сознание у обучающихся;

–возможное снижение мотивации к качественному образованию и повышению собственной компетентности у части населения при сохранении интереса к самому факту получения высшего образования как элементу социального и карьерного статуса и др.

Современный подход в философии инноваций в высшем образовании должен ориентировать на внесение в процесс высшего образования новизны, связанной с особенностями динамики развития соответствующей сферы последующей за обучением деятельности, спецификой этой технологии обучения и потребностями личности, спецификой требований к персоналу работодателей, общества и государства. Все это нужно учитывать в процессе инноваций в образовании в интересах выработки у студентов навыков научных исследований, коллективного творчества, эффективного использования знаний, отношений и опыта профессионального поведения.

Рассматривая направления и сущность инноваций в образовании нужно учитывать, что в начале 21 века все больше специалистов приходит к мнению, что современные вузы в процессе своей социально–экономической по своему существу образовательной деятельности «производят» три «продукта», а именно: человеческий капитал; набор профессий, которыми живут нация, страна; поведенческие ценности.

Если говорить об инновациях и их направленности на повышение качества образования нужно учитывать, что инновации в образовании должны быть направлены:

–на увеличения объема знаний, получаемых студентами в вузе в процессе обучения;

–на снижение трудозатрат студентов, расходуемых обучающимся слушателем на усвоение определенной суммы знаний;

–на развитие способностей студентов и приобретение ими навыков самостоятельно находить нужные знания и наращивать объем знаний в соответствии с текущими требованиями НТП;

–на самоактуализацию под руководством профессора потенциальных, но еще скрытых (латентных) творческих профессиональных способностей (интеллектуального потенциала) обучающихся;

–на развитие способностей работы в малых группах и больших коллективах, воспитания продуктивной профессиональной культуры;

–на развитие лидерских качеств, PR–качеств и коммуникативных способностей обучающихся, направленных на адекватную оценку их компетентности и способностей.

При этом основные методические инновации направленные на повышение качества образования связаны в настоящее время с преодолением негативного влияния на качество образования все большего распространения среди студентов клипового сознания.

Клиповое сознание рассматривают как результат влияния информационных технологий в условиях постиндустриального развития.

Клиповое сознание заключается в том, что для его носителя мир предстает в виде некоторого набора сменяющихся картинок по типу теле– и кинопродукции, называемой клипами. Студентов с клиповым сознанием больше интересует не процесс, а результат познания. Клиповое сознание–результат и защита от чрезмерного воздействия на мозг человека информационных технологий, использования в повседневной профессиональной и бытовой жизни различного рода гаджетов [6].

Влияние информационных технологий на инновации в современном постиндустриальном образовании считается очень значительным [6, 7].

В этой ситуации актуально развитие ценностного подхода в современном высшем образовании, в частности при формировании и реализации концепции развития дистанционного образования [8].

Кроме того, по-прежнему актуально дальнейшее формирование философии повышения качества высшего профессионального образования [9].

При этом на основе практических наблюдений в аудитории с точки зрения процессов и результатов образовательной деятельности особенностью студентов с клиповым мышлением можно назвать:

–постоянная моторика и многофункциональность на занятиях (конспектирование, просмотр сообщений,правка СМС и др.), что затрудняет ими и другим студентам группы сосредоточение на занятиях. Противоядие этому эффекту — обучение в малых группах с индивидуальным подходом и подготовкой «штучных» специалистов по заказу конкретных организаций;

–трудность продолжительного сосредоточения внимания на объекте изучения или изучаемом предмете. Противоядие этому эффекту может заключаться в создании ситуации «информационного вакуума» путем минимизации контактов с гаджетами (девайсами и т.п.) во время занятий, проведение занятий в необорудованных электронными устройствами аудиториях без применения информационных технологий;

–затруднения в понимании логических причинно–следственных связей, имеющих место при функционировании социально–экономических объектов и систем, исследовании финансово–хозяйственной деятельности. При обучении таких студентов этот негативный эффект может быть уменьшен путем проведения экспресс–анализа реальных или гипотетических ситуаций и обсуждения их на групповом занятии;

–отсутствие или низкая мотивации студента запоминать определения и другие знания по данной теме в связи с полной уверенностью в том, что их легко в любой момент получить в интернете. Инновационное противоядие этому эффекту клипового сознания в образовании заключается в разъяснении студентам на практических примерах важности знания определений и понятий для снижения рисков ошибок при работе в режиме реального времени в условиях низкой автоматизации внешней среды;

–стремление к общению со всеми, включая профессорско–преподавательский состав в формате «чата» и др. Инновационное противоядие в образовании этому свойству клипового сознания — разъяснения важности поддержания профессиональных статусов и

ролей в процессе образования, деловых коммуникациях для снижения риска ролевых конфликтов в организации.

При этом, в частности, может быть рекомендовано преодолевать негативное влияние клипового сознания студентов путем активного использования профессорско–преподавательским составом в процессе обучения студентов интерактивных методов, диалога (а не монолога лектора, преподавателя) в обучении в высшем образовании в целях повышения степени вовлеченности студентов в образовательный процесс.

Философия методических инноваций в образовании должна учитывать, что интерактивная методика образования базируется на способности участников процесса обучения взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с преподавателем непосредственно или с применением информационных технологий и компьютеров. При этом интерактивное образование является диалоговым обучением и воспитанием, которое характеризуется активным взаимодействием преподавателя и обучающегося, включает в себя воспитание и культуру общения. Такой подход к инновациям в методике образования предъявляет повышенные требования и к профессорско–преподавательскому составу и к студентам как в плане более глубокой подготовки к конкретному занятию, так и в плане свободы владения приемами эффективных коммуникаций, вербальных и невербальных способов передачи информации и акцентов в восприятии этой информации другими участниками коммуникаций и др.

Философия развития методических инноваций в образовании должна быть направлена на решение одновременно несколько задач, среди которых является развитие коммуникативных умений и навыков у студентов, научение работать в команде, умением представлять (презентовать) свои знания, способность аргументировать и отстаивать свою точку зрения и одновременно прислушиваться к мнению своих коллег и др.

Считают, что использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, снижает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на ключевые вопросы темы занятия. Однако, при этом повышаются требования к компетентности и психологическая нагрузка на преподавателя, что должно отражаться при нормировании педагогической деятельности.

Основное отличие интерактивных упражнений и заданий в процессе образования заключается в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового, развивают исследовательские навыки и культуру делового общения у слушателей (студентов).

Существенное значение для философии инноваций в образовании может иметь мотивация и стимулирование участников инноваций в образовании, внедрение результатов научных разработок преподавателей, аспирантов и студентов в учебный процесс. При этом важен не формальный, а сущностный подход к оценке эффективности таких инноваций и мотивации преподавателей к развитию этого направления инноваций в образовании.

Кроме того, важно при формировании вузом философии и политики инноваций в образовании в рамках политики учебной нагрузки преподавателей оставить профессорско–преподавательскому составу вузов возможность, время и обеспечить организационную и неформальную возможность участвовать в научных исследованиях, инновациях в образовании, способствовать повышению реальной возможности получения направленных на инновации в образовании грантов, др.

В качестве методической инновации, направленной на повышение активности студентов на практических занятиях может рассматриваться методика, которая предусматривает проведение студентами экспресс–анализа и выступление с докладами по заданной теме.

Эта инновация может быть дополнена игровым подходом, при котором каждому из выступающих преподавателем назначается оппонент, выполняющий оценку полноты и глубины докладчиков на семинаре (практическом занятии). Это может придавать дополнительную соревновательность ходу практических занятий в группе.

Дополнительную мотивацию для студентов, регулярно посещающих занятия может создавать инновация в процедуре оценки знаний студентов посредством введения преподавателем бонусов студентам группы, которые регулярно и с оценкой не ниже «хорошо» участвуют в практических занятиях, посещают все лекции и т.п.

Путем обобщения опыта методических инноваций в современном высшем профессиональном образовании можно сформировать систему актуальных инноваций в условиях развития системы образования.

В статье обсуждаются понятие, содержание парадигмы, философии инноваций в высшем профессиональном образовании в условиях постиндустриального развития, рассматриваются структурные аспекты этой философии, описаны конкретные инновационные приемы в высшем профессиональном образовании в эпоху информационных технологий и распространения клипового сознания обучающихся студентов, результаты статьи могут быть полезны в процессе развития философии и организационной культуры инноваций в образовании с учетом влияния на этот процесс научно-технического прогресса, информационных технологий, требований бизнеса и общества.

Список литературы:

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273–ФЗ, вступил в силу: 1 сентября 2013 г.
2. Ефимова И. А. Повышение качества высшего образования в Российской Федерации // Российское предпринимательство. 2011. № 5 Вып. 1 (183). с. 151–154. Режим доступа: <http://old.creativeconomy.ru/articles/11716/>. (дата обращения 07.08.2016).
3. Запесоцкий А. С. Философия образования и проблемы современных реформ // Вопросы философии, № 1, 2013, с. 24–35.
4. Алексеева И. Ю. Научная философия как «культурная система» (О Владимире Николаевиче Ивановском и его идеях) // Вопросы философии, № 11, 2012, с. 3–10.
5. Козырев В. А., Глущенко В. В., Вавилов Н. Е. Управление качеством образования инженеров транспортной сферы // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №6 (7). С. 400–412. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kozyrevva> (дата обращения 15.06.2016). DOI: 10.5281/zenodo.55936.
6. Балацкий Е. В. Новые тренды в развитии университетского сектора // Мир России, №4, 2015.
7. Нестеров А. В. Приведет ли смарт-образование к «закату» университетов? // Компетентность, 2015, № 2, с. 40–45; № 3 с. 4.
8. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Ценностный подход при формировании и реализации концепции развития дистанционного образования // Педагогика и просвещение. 2015. №2. С. 129–130. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.2.16233.
9. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Философия повышения качества высшего профессионального образования // Педагогика и просвещение. 2015. №3. С. 292. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.3.16516.

References:

1. Federalnyi zakon RF "Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii" № 273–FZ, vstupil v silu: 1 sentyabrya 2013 g.
2. Efimova I. A. Povyshenie kachestva vysshego obrazovaniya v Rossiiskoi Federatsii // Rossiiskoe predprinimatelstvo. 2011. No 5 Vyp. 1 (183). Pp. 151–154. Rezhim dostupa: <http://old.creativeconomy.ru/articles/11716/>. (data obrashcheniya 07.08.2016).
3. Zapesotskii A. S. Filosofiya obrazovaniya i problemy sovremennykh reform // Voprosy filosofii, No 1, 2013, Pp. 24–35.
4. Alekseeva I. Yu. Nauchnaya filosofiya kak «kulturnaya sistema» (O Vladimire Nikolaeviche Ivanovskom i ego ideyakh) // Voprosy filosofii, No 11, 2012, Pp. 3–10.

5. Kozyrev V., Glushchenko V., Vavilov N. Quality management of education of engineer's transport sphere. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 6 (7), pp. 400–412. Available at: <http://www.bulletennauki.com/kozyrevva>, accessed 15.06.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.55936.

6. Balatskii E. V. Novye trendy v razvitii universitetskogo sektora // Mir Rossii, No 4, 2015.

7. Nesterov A. V. Privedet li smart-obrazovanie k «zakatu» universitetov? // Kompetentnost, 2015, No 2, Pp. 40–45; No 3 Pp. 4.

8. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Tsennostnyi podkhod pri formirovanii i realizatsii kontseptsii razvitiya distantsionnogo obrazovaniya // Pedagogika i prosveshchenie. 2015. No 2. Pp.129–130. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.2.16233.

9. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Filosofiya povysheniya kachestva vysshego professionalnogo obrazovaniya // Pedagogika i prosveshchenie. 2015. No 3. Pp. 292. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.3.16516.

*Работа поступила
в редакцию 11.09.2016 г.*

*Принята к публикации
14.09.2016 г.*